

ӘОЖ: 616.12-008.331.1-053.6

ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕГІ АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ: ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКА ӘДІСТЕРІ

МЕИРБЕК АРУЖАН ДОСБОЛҚЫЗЫ

Дәрігер-интерн, «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ
Шымкент, Қазақстан

ӘБІЛХАЙЫР АҚНҰР НУРИДИНҚЫЗЫ

Дәрігер-интерн, «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ
Шымкент, Қазақстан

СЕРІКБАЙ МАДИНА БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Дәрігер-интерн, «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ
Шымкент, Қазақстан

ТЕМИРКУЛОВА АҚМАРЖАН САПАРБЕКҚЫЗЫ

Дәрігер-интерн, «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ
Шымкент, Қазақстан

ЕШИМБЕТОВА ДИЛДОРА ДАМИРОВНА

Ғылыми жетекші, ассистент, «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ
Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Жасөспірімдердегі артериялық гипертензия қазіргі педиатрия мен кардиологиядағы маңызды мәселе болып табылады және оның әлем бойынша таралуының артуымен сипатталады. Қазіргі мета-талдаулардың деректеріне сәйкес, жоғары артериялық қысым балалар мен жасөспірімдердің 4–6%-ында анықталады, ал қауіп топтарында, соның ішінде семіздігі бар балаларда бұл көрсеткіш 15%-ға дейін жетуі мүмкін. Ерте жастағы артериялық гипертензия ересек кезеңде жүрек-қантамыр ауруларының даму қаупінің жоғарылауымен байланысты. Мақалада әлемде және Қазақстанда артериялық гипертензияның таралуы, негізгі қауіп факторлары және ерте диагностика әдістері бойынша қазіргі заманғы деректер берілген. Американдық педиатрия академиясы (AAP), Еуропалық гипертензия қоғамы (ESH) клиникалық ұсынымдары және 2019–2026 жылдар аралығындағы ғылыми жарияланымдарға талдау жүргізілген. Шымкент қаласының жасөспірімдері арасында жүргізілген өзіндік зерттеу нәтижелері ұсынылған.

Түйін сөздер: артериялық гипертензия, жасөспірімдер, семіздік, қауіп факторлары, тәуліктік артериялық қысымды мониторингтеу, ерте диагностика, педиатрия.

Кіріспе. Балалар мен жасөспірімдердегі артериялық гипертензия (АГ) соңғы онжылдықтарда жүрек-қантамыр ауруларының ерте даму көрсеткіші ретінде қарастырылады. Қазіргі зерттеулер балалық шақта анықталған жоғары артериялық қысымның ересек жаста да сақталып, жүректің ишемиялық ауруы мен инсульттің дамуымен байланысты екенін көрсетеді [1].

Ірі халықаралық мета-талдау деректеріне сәйкес, балалар мен жасөспірімдер арасындағы артериялық гипертензияның жаһандық таралуы шамамен 4,28%-ды құрайды, ал біріктірілген диагностикалық әдістер қолданылған жағдайда 6,67%-ға дейін жетеді [2]. Соңғы 20 жылда артериялық қысымның жоғарылау жиілігінің айтарлықтай өсуі байқалады, бұл семіздік пен қимыл-қозғалыс белсенділігінің төмендеуімен байланыстырылады [3].

Американдық педиатрия академиясының деректеріне сәйкес, балалардың шамамен 3,5%-ында расталған артериялық гипертензия анықталады, алайда жасөспірімдерде бұл көрсеткіш айтарлықтай жоғары [4].

Ең жоғары таралу семіздігі бар балалар арасында байқалады, мұнда артериялық гипертензияның жиілігі 20–30%-ға дейін жетуі мүмкін [5].

Зерттеудің мақсаты. Жасөспірімдердегі артериялық гипертензияның қазіргі қауіп факторларын зерттеу және әдебиеттер мен өзіндік зерттеу негізінде ерте диагностика әдістерінің тиімділігін бағалау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Осы зерттеу аясында 2019–2026 жылдар аралығындағы балалар мен жасөспірімдердегі артериялық гипертензияның таралуы, қауіп факторлары және ерте диагностикасына арналған халықаралық клиникалық ұсынымдар мен ғылыми жарияланымдарға кешенді талдау жүргізілді. Шолуға Американдық педиатрия академиясының (American Academy of Pediatrics, AAP, 2017) ұсынымдары, Еуропалық гипертензия қоғамының (European Society of Hypertension, ESH, 2023) жаңартылған клиникалық нұсқаулықтары, сондай-ақ Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (World Health Organization, WHO) жасөспірімдер денсаулығына қатысты материалдары енгізілді. Сонымен қатар балалар мен жасөспірімдер популяциясындағы артериялық гипертензияның таралуына арналған халықаралық мета-талдаулар талданды.

Әдеби шолумен қатар Шымкент қаласының қалалық емханасы базасында 2024 жылы бірмезгілдік (cross-sectional) өзіндік зерттеу жүргізілді. Зерттеуге 12–17 жас аралығындағы 130 жасөспірім енгізілді, олар іріктеу критерийлеріне сәйкес болды. Негізгі мақсат – осы жас тобында жоғары артериялық қысымның таралуын және оның негізгі қауіп факторларын анықтау болды.

Зерттеу барысында қатысушылардың денсаулық жағдайына кешенді бағалау жүргізілді, оның ішінде артериялық қысымды өлшеу, дене салмағы индексі (ДСИ) анықтау, физикалық белсенділік деңгейін бағалау, тамақтану сипаты, күнделікті экран уақытының ұзақтығы және артериялық гипертензия мен жүрек-қантамыр аурулары бойынша отбасылық анамнез зерттелді.

Артериялық қысымды өлшеу стандартты әдістеме бойынша, сертификатталған тонометр көмегімен тыныштық жағдайында жүргізілді және нәтижелердің дәлдігін арттыру мақсатында қайталама өлшеулер орындалды. Алынған көрсеткіштер халықаралық клиникалық ұсынымдарға сәйкес балалар мен жасөспірімдерге арналған жас, жыныс және бойға байланысты перцентильдік кестелер негізінде интерпретацияланды.

Осылайша, қолданылған зерттеу дизайны артериялық гипертензияның популяциялық үрдістерін ғана емес, сонымен қатар жасөспірімдік кезеңде жоғары артериялық қысымның қалыптасуына әсер ететін жеке қауіп факторларын да бағалауға мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелері. Қазіргі заманғы эпидемиологиялық деректерге сәйкес, балалар мен жасөспірімдер арасындағы артериялық гипертензияның таралуы популяцияға, диагностикалық әдістерге және бағалау критерийлеріне байланысты кең ауқымда өзгеріп отырады. Жалпы балалар популяциясында артериялық қысымның жоғарылау жиілігі шамамен 3–5%-ды құрайды. Жасөспірімдер арасында бұл көрсеткіш 10–15%-ға дейін артады, бұл жасқа байланысты гормоналдық өзгерістердің, дене салмағының өсуінің және өмір салтының өзгеруінің әсерін көрсетеді. Семіздігі бар жасөспірімдер топтарында артериялық гипертензияның таралуы 20–30%-ға жетеді, бұл жүрек-қантамыр жүйесі бұзылыстарының дамуында метаболикалық факторлардың маңызды рөлін көрсетеді [2,5].

Сонымен қатар, соңғы онжылдықтарда балалар мен жасөспірімдер арасында артериялық гипертензия жиілігінің тұрақты өсуі байқалады. Халықаралық зерттеулерге сәйкес, соңғы 20 жыл ішінде педиатриялық популяцияда жоғары артериялық қысымның анықталуы шамамен екі есеге артқан, бұл семіздік таралуының өсуімен, физикалық белсенділіктің төмендеуімен және тамақтану сипатының өзгеруімен байланыстырылады [3].

Шымкент қаласында жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша, зерттеуге енгізілген жасөспірімдер ішінде артериялық қысымның қалыпты көрсеткіштері 92 жасөспірімде анықталған, бұл жалпы қатысушылар санының 70,8%-ын құрады. Артериялық қысымның жоғарылауы 38 жасөспірімде (29,2%) тіркелді. Олардың ішінде 16 жасөспірімде (12,3%) қайталама өлшеулер арқылы расталған артериялық гипертензия критерийлеріне сәйкес көрсеткіштер анықталды. Зерттелген топтағы систолалық артериялық қысымның орташа деңгейі $118,6 \pm 11,2$ мм сын. бағ. құрады, бұл кейбір жасөспірімдерде артериялық қысымның жоғарылау үрдісін және мектеп жасында-ақ жүрек-қантамыр қауіп факторларының бар екенін көрсетеді.

Қауіп факторларын талдау барысында артериялық қысымы жоғары жасөспірімдер арасында артық дене салмағы мен семіздік жиі анықталғаны белгілі болды, бұл метаболикалық бұзылыстардың гипертензия дамуындағы негізгі рөлін растайды. Сондай-ақ физикалық белсенділіктің төмен деңгейі мен қозғалыс белсенділігінің жеткіліксіздігі тамырлардың бейімделу қабілетінің төмендеуіне және артериялық қысым реттелуінің бұзылуына әкелетіні анықталды. Қосымша түрде тұз мөлшері жоғары тағамдарды жиі тұтыну, оқу жүктемесіне байланысты жоғары психоэмоционалдық стресс және күніне 5 сағаттан астам цифрлық құрылғыларды ұзақ пайдалану сияқты мінез-құлық факторларының әсері анықталды. Сонымен қатар артериялық гипертензия мен жүрек-қантамыр аурулары бойынша тұқым қуалаушылық бейімділік маңызды қауіп факторы ретінде қарастырылды.

Дене салмағы индексіне ерекше назар аударылды, ол систолалық артериялық қысым деңгейімен статистикалық тұрғыдан маңызды оң корреляция көрсетті ($p < 0,05$), бұл оның модификацияланатын маңызды қауіп факторы екенін дәлелдейді. Қазіргі клиникалық ұсынымдарға сәйкес балалар мен жасөспірімдерде артериялық гипертензияны ерте анықтаудың негізі ретінде 3 жастан бастап профилактикалық тексерулер кезінде артериялық қысымды тұрақты өлшеу ұсынылады [4].

Диагностиканың дәлдігін арттыру үшін балалардың жасына, жынысына және бойына сәйкес перцентильдік кестелерді қолдану ұсынылады, бұл физиологиялық ерекшеліктерді ескеруге мүмкіндік береді. Маңызды қағида ретінде артериялық қысымды әртүрлі қабылдауларда қайталап өлшеу қарастырылады, бұл кездейсоқ ауытқулар мен «ақ халат әсерінен» болатын гипертензияны жоққа шығаруға мүмкіндік береді.

Диагностикада маңызды орын тәуліктік артериялық қысымды мониторингілеуге (СМАД) беріледі, ол жасырын және тұрақты артериялық гипертензияны анықтауға, сондай-ақ қысымның тәуліктік профилін бағалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар үй жағдайында артериялық қысымды бақылау әдісі қолданылады, бұл бақылаудың ақпараттылығын арттырады.

Кешенді бағалау жүрек-метаболикалық қауіп факторларын, соның ішінде семіздік, дислипидемия және инсулинорезистенттілікті талдауды қамтиды. Қазіргі деректерге сәйкес, дәл СМАД әдісі жасөспірімдерде артериялық гипертензия диагнозын растаудың ең дәл әдісі болып табылады және «ақ халат гипертензиясымен» байланысты гипердиагностиканы болдырмауға мүмкіндік береді [6].

Алынған деректер жасөспірімдер арасында артериялық гипертензияның жаһандық өсу үрдісін растайды. Эпидемияның негізгі қозғаушы күші – семіздіктің артуы және физикалық белсенділіктің төмендеуі.

Қазіргі зерттеулер жасөспірімдердегі гипертензияның инсулинорезистенттілік пен эндотелий дисфункциясын қоса алғанда, ерте метаболикалық бұзылыстармен тығыз байланысты екенін көрсетеді. Сонымен қатар көптеген жасөспірімдерде аурудың симптомсыз өтуі ерекше маңызды мәселе болып табылады, бұл ерте диагностиканы қиындатады және жүрек-қантамыр асқынуларының кеш анықталу қаупін арттырады.

Қорытынды

Жасөспірімдердегі артериялық гипертензия қазіргі уақытта әлем бойынша қоғамдық денсаулық сақтаудың маңызды және қарқынды өсіп келе жатқан мәселелерінің бірі ретінде

қарастырылады. Бұл жағдайдың жасөспірімдер популяциясында таралуының артуы өмір салтының өзгеруімен, семіздік жиілігінің көбеюімен, физикалық белсенділіктің төмендеуімен және психоэмоционалдық жүктеменің күшеюімен байланысты.

Қазіргі заманғы деректерді талдау бірқатар негізгі қорытындыларды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Біріншіден, жасөспірімдер арасындағы артериялық гипертензияның таралуы 10–15%-ға дейін жетеді, ал семіздігі бар топтарда бұл көрсеткіш одан да жоғары болуы мүмкін, бұл аурудың метаболикалық қауіп факторларымен тығыз байланысын көрсетеді. Екіншіден, негізгі модификацияланатын қауіп факторларына артық дене салмағы, гиподинамия, тұз мөлшері жоғары теңгерімсіз тамақтану, сондай-ақ созылмалы стресс пен жоғары оқу жүктемесі жатады.

Айта кету керек, жасөспірімдердегі артериялық гипертензия жиі симптомсыз өтеді, бұл оның уақытылы анықталуын қиындатады және тамыр жүйесінде қалыптасқан өзгерістердің кеш диагностикалануына әкеледі. Осыған байланысты балалар мен жасөспірімдер популяциясында артериялық қысымды тұрақты скринингтен өткізу ерекше маңызға ие.

Тәуліктік артериялық қысымды мониторингілеу (СМАД) қазіргі таңда артериялық гипертензияны диагностикалаудың «алтын стандарты» ретінде қарастырылады, ол аурудың жасырын түрлерін де, «ақ халат гипертензиясы» феноменін де анықтауға мүмкіндік беріп, науқастың жағдайын неғұрлым нақты клиникалық бағалауды қамтамасыз етеді.

Осылайша, қазіргі деректер мектептерде және алғашқы медициналық-санитарлық көмек мекемелерінде артериялық гипертензияны ерте скринингтен өткізуге бағытталған жүйелі бағдарламаларды енгізу қажеттігін айқындайды. Қауіп факторларын ерте анықтауды, салауатты өмір салтын қалыптастыруды және уақтылы профилактикалық шараларды қамтитын кешенді тәсіл ересек жаста жүрек-қан тамыр ауруларының даму қаупін айтарлықтай төмендетуге және халық денсаулығының ұзақ мерзімді болжамын жақсартуға мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Flynn J.T., Kaelber D.C., Baker-Smith C.M., et al. Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents // *Pediatrics*. – 2017. – Vol. 140, № 3. – e20171904. – DOI: 10.1542/peds.2017-1904.
2. Xi B., et al. Global prevalence of hypertension in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis // *JAMA Pediatrics*. – 2019.
3. Hardy S.T., Urbina E.M. Blood pressure in childhood and adolescence // *American Journal of Hypertension*. – 2021.
4. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S., et al. 2023 European Society of Hypertension guidelines for the management of arterial hypertension // *Journal of Hypertension*. – 2023.
5. Brady T.M. The role of obesity in hypertension in children and adolescents // *Current Hypertension Reports*. – 2017. – Vol. 19. – Art. 73.
6. Lurbe E., Agabiti-Rosei E., Cruickshank J.K., et al. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension // *Hypertension*. – 2022.